

O CLAMPEAMENTO OPORTUNO DO CORDÃO UMBILICAL E SUAS REPERCUSSÕES AO RECÉM-NASCIDO A TERMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 01/02/2024](#)

TIMELY CLAMPING OF THE UMBILICAL CORD AND ITS REPERCUSSIONS IN FULL-TERM NEWBORN: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10607989

Aline de Alcântara Correia¹;

Aline Santos da Silva²;

Edja Bezerra Fidelis³;

Letícia Bruna de Souza Araújo⁴;

Mabelly Pessoa de Lima Oliveira⁵;

Rosângela Guimarães de Oliveira⁶;

Selda Gomes de Sousa⁷;

Patricia de Vasconcelos Medran Moreira⁸;

Luanna Toscano de Theorga Bodziak⁹;

Andreia Correia Nóbrega de Sá¹⁰.

RESUMO

O trabalho disposto objetivou analisar a literatura acerca das repercussões ao recém nascido a termo com clampeamento oportuno do cordão

umbilical. Trata-se de uma revisão integrativa, se configurando em estudo do tipo retrospectivo, realizado a partir das bases de dados Medline, Bdenf, Lilacs, PubMed e Scielo. Buscou-se conhecer na literatura científica o que se tem discutido entre os anos de 2018 a 2023 sobre o tema. Foram selecionados 330 artigos após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A amostra final foi composta por 10 artigos. A partir da análise dos resultados presentes nos estudos selecionados, observou-se que em 03 (30%), o clampeamento oportuno do cordão umbilical resultou em aumento dos níveis de hematócrito e hemoglobina; 02 (20%) publicações evidenciaram o aumento da bilirrubina neonatal e a necessidade de fototerapia, enquanto 1 (10%) trabalho se opôs ao mencionado anteriormente, abordando a ausência de alterações na bilirrubina neonatal, conseqüentemente, a não realização de fototerapia; enquanto 01 (10%) estudo apontou para a relação da transfusão placentária e mielinização cerebral; por fim, 03 (30%) pesquisas abordam as repercussões hemodinâmicas e cardiopulmonares no recém-nascido após clampeamento oportuno do cordão umbilical. Os achados da revisão revelaram repercussões positivas ao recém-nascido a termo. Conclui-se que esta ação pode ser adotada como prática assistencial durante o nascimento, contribuindo para o melhor desenvolvimento do recém-nascido.

Descritores: Clampeamento do Cordão Umbilical; Recém-Nascido; Nascimento a Termo.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the literature on the repercussions for full-term newborns with timely clamping of the umbilical cord. This is an integrative review, configured as a retrospective study, carried out using the Medline, Bdenf, Lilacs, PubMed and Scielo databases. We sought to find out in the scientific literature what has been discussed between the years 2018 and 2023 on the topic. 330 articles were selected after applying the inclusion and exclusion criteria. The final

sample consisted of 10 articles. From the analysis of the results present in the selected studies, it was observed that in 03 (30%), timely clamping of the umbilical cord resulted in an increase in hematocrit and hemoglobin levels; 02 (20%) publications highlighted the increase in neonatal bilirubin and the need for phototherapy, while 1 (10%) work opposed the aforementioned, addressing the absence of changes in neonatal bilirubin, consequently, the non-performance of phototherapy; while 01 (10%) study pointed to the relationship between placental transfusion and brain myelination; finally, 03 (30%) studies address the hemodynamic and cardiopulmonary repercussions in newborns after timely clamping of the umbilical cord. The review findings revealed positive repercussions for full-term newborn. It is concluded that this action can be adopted as a care practice during birth, contributing to the better development of the newborn.

Descriptors: Umbilical Cord Clamping; Newborn; Term Birth.

1 INTRODUÇÃO

As diretrizes de humanização do parto incluem recomendações baseadas em evidências que devem ser utilizadas. Estas possuem o objetivo de promover a humanização da parturiente durante o trabalho de parto e pós-parto, com foco no menor número de intervenções invasivas, respeitosas e que garantam a segurança do binômio mãe-filho (Gomes *et al.*, 2017).

A assistência ao recém-nascido em sala de parto tem perpassado constantes mudanças, considerando as ações com base em evidências, a fim de reduzir intervenções desnecessárias que possam ocasionar prejuízos a longo prazo (Silva *et al.*, 2022). Nesse sentido, logo após o nascimento, são realizadas inúmeras condutas não intervencionistas que promovem a formação do vínculo entre mãe e bebê, considerada a “hora ouro”. Ademais, evidências apontam para a importância da promoção do

contato pele a pele, da amamentação, e do clampeamento oportuno do cordão umbilical nesse momento (Gomes *et al.* 2017).

Historicamente, o período do clampeamento do cordão umbilical tem sido discutido desde do início do século XIX, em 1801, quando já existiam relatos a respeito da técnica que poderia ser executada de forma precoce, imediata ou oportuna (Fernandes, Araújo, 2020). Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o clampeamento imediato é aquele que ocorre logo após o nascimento, enquanto o oportuno é praticado com a cessação da pulsação do cordão umbilical (SBP, 2021). Atualmente, tem-se a compreensão da relação materno-infantil ao complexo placentário (Silva *et al.*, 2022).

No Brasil, o clampeamento do cordão umbilical é considerado uma das intervenções médicas mais realizadas, representando uma média de 3.000.000 por ano. Quanto ao clampeamento oportuno, a World Health Organization (WHO) recomenda esta prática ao RN a termo ou pré-termo que não necessite de reanimação ao nascer, entre 1 a 3 minutos após o parto (WHO, 2017).

Estudos defendem que o clampeamento oportuno do cordão é benéfico ao recém-nascido quanto à concentração de hemoglobina nas primeiras 24 horas após o nascimento e de ferritina nos primeiros 3 a 6 meses de vida, quando comparado ao clampeamento imediato. Contudo, no clampeamento tardio pode ocorrer policitemia, implicando na necessidade de tratamento de icterícia nos primeiros dias de vida (SBP, 2021).

Além dos benefícios hematológicos, existem repercussões sobre a adaptação cardíaca do RN à vida extrauterina quanto ao tempo de clampeamento do cordão, a saber: transfusão placentária para o RN, efeitos na transição cardiovascular ao nascimento, evolução do RN no curto e médio prazo, além de aumento do fluxo sanguíneo pulmonar (SBP; FEBRASGO, 2022).

O cordão umbilical tem importância vital para o feto durante a gestação e após o nascimento até que a pulsação seja cessada totalmente, interrompendo a circulação e oxigenação transplacentária. Assim, é recomendado após 30 segundos de vida, o clampeamento do cordão de prematuros com 34 semanas de gestação, depois de 60 segundos no RN pré-termo tardio e a termo com boa vitalidade ao nascer (Silva; Silva; Verçosa, 2023). Partindo dessa premissa, questiona-se: Quais repercussões o clampeamento oportuno do cordão umbilical promove ao recém-nascido a termo?

Segundo a diretriz de recomendações sobre o clampeamento do cordão umbilical da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP; FEBRASGO, 2022), ao ser constatada a ausência da pulsatilidade desse anexo embrionário, inicia-se o clampeamento e corte, seguindo as técnicas de assepsia com uso de clamp, tesoura e pinça hemostática estéreo.

A rigor, o clampeamento do cordão umbilical trata-se de conduta essencial durante o nascimento, portanto, é crucial que os profissionais de saúde tenham habilidades teóricas e práticas quanto ao momento ideal. Dessa forma, a necessidade de compreender as repercussões, para os recém-nascidos a termo, justifica o estudo aqui apresentado.

Destarte, este artigo tem como objetivo geral buscar, na literatura científica, subsídios em relação ao clampeamento oportuno do cordão umbilical e seus efeitos para os recém-nascidos a termo. Os objetivos específicos são, a conhecer: verificar os efeitos do tempo relacionado ao clampeamento e analisar os impactos do clampeamento ao recém-nascido.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, do tipo retrospectivo, utilizando artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023 em diferentes plataformas em saúde. Tendo sentido de conhecer as

discussões no Mundo e no Brasil sobre o tema em *lide*, fomentando a produção de dados com base em evidências científicas.

Essa revisão permite buscar, avaliar e sintetizar as evidências científicas disponíveis em artigos distribuídos por países de diferentes continentes, contribuindo ao desenvolvimento do conhecimento da temática estudada, e proporcionando suporte para a tomada de decisão na prática clínica.

Para a elaboração desse artigo, foram perpassadas as seguintes etapas: a) definição da pergunta norteadora e objetivo da pesquisa; b) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos que constituíram a amostra; c) busca da literatura nas bases de dados; d) análise e categorização dos estudos; e) apresentação e discussão dos resultados.

Os dados apresentados foram advindos da busca de artigos publicados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através das bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latino-Americana, Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e PubMed, por meio dos descritores: Clampeamento do cordão e Recém-nascido, utilizando o indicador booleano “and” entre os descritores supracitados, totalizando-se 330 artigos.

Dentre os artigos elencados, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão, a saber: dados disponíveis na íntegra e gratuito; idioma inglês e português; tema principal relacionado aos efeitos do clampeamento oportuno do cordão umbilical em recém nascidos a termo sem comorbidades; publicados nos últimos cinco anos. Por outro lado, foram excluídos estudos com prematuros, artigos pagos, resumo ou artigo incompleto, similares, relato de caso, tese, monografia, dissertação, revisões sistemáticas e integrativas. Assim, após utilização dos critérios supracitados, a amostra final totalizou-se em 10 artigos.

O fluxograma abaixo sintetiza as etapas de seleção dos artigos nas bases de dados detalhadas acima.

3 RESULTADOS

Os achados deste estudo estão sintetizados no Quadro 1, no qual apresenta as principais informações dos artigos após filtração pelos critérios considerados, esquematizado por título, autor, ano de publicação, tipo de estudo, país de origem, base de dados, objetivos e principais resultados. Em seguida, são discutidos por autores da literatura pertinente.

Quadro 1: Síntese dos artigos selecionados de acordo com o título, autor, ano de publicação, tipo de estudo, país de origem, base de dados,

objetivos e principais resultados.

Título, autor e país	Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Principais resultados	Base de dados
<p>Título: Atrasar o clampeamento do cordão até a expulsão da placenta é benéfico? Saturação de oxigênio e transição da frequência cardíaca durante os 5 minutos iniciais após o parto em recém-nascidos</p>	<p>2020</p>	<p>Observacional e prospectivo</p>	<p>Comparar a saturação pré-ductal de oxigênio (SpO2) e a frequência cardíaca (FC) em recém-nascidos durante os primeiros 5 minutos após o nascimento com práticas de clampeamento tardio (DCC) e clampeamento</p>	<p>Os valores dos percentis 5 e 10 de SpO2 para recém-nascidos com prática de DCC foram maiores do que aqueles com prática de ECC. Indicam uma transição cardiopulmonar relativamente mais suave, retardand</p>	<p>MEDLINE</p>

saudáveis
indianos
Is
Delaying
Cord
Clamping
until
Placenta
Delivery
Beneficial
? Oxygen
Saturatio
n and
Heart
Rate
Transition
during
the Initial
5 Minutes
after
Delivery
in Indian
Healthy
Newborn
s.

Autores:

Mukherje
e
S.;Bulsara
JS.; Das
M.K.; War
atakar Y.;

precoce
do cordão
(ECC)

o o
clampea
mento do
cordão
até a
expulsão
da
placenta
em
comparaç
ão com o
clampea
mento
precoce .

<p>Saha A.K.; Dubey S.; Mehta P.; Gupta B.; Singh A.K.;</p> <p>País: Ásia</p>					
<p>Título:Clampeamento tardio do cordão versus clampeamento precoce do cordão na cesariana eletiva: um estudo controlado randomizado.Delayed Cord Clamping versus Early Cord Clamping in Elective</p>	<p>2019</p>	<p>Ensaio clínico controlado</p>	<p>Comparar o clampeamento tardio do cordão (DCC) com o clampeamento precoce do cordão (ECC) em relação à adaptação pós-natal em neonatos nascidos por meio de cesariana eletiva.</p>	<p>Atrasar o clampeamento do cordão além de 60 segundos aumenta o hematócrito no dia 2 em neonatos nascidos por cesariana eletiva, sem afetar as perdas sanguíneas maternas</p>	<p>MEDLINE</p>

<p>Cesarean Section: A Randomi zed Controlle d Trial.</p> <p>Autores: Cavallin, Francesco ; Galeazzo, Beatriz ; Loretelli, Vitória ; Madella, Stephanie ; Pizzolato, Martina ; Visentin, Silvia ; Trevisanu to, Daniele</p> <p>País: Itália</p>					
<p>Título:O clampea mento tardio do cordão</p>	<p>2019</p>	<p>Transvers al e retrospec tivo</p>	<p>Verificar a relação entre o tempo de pinçame</p>	<p>O tempo de pinçame nto do cordão</p>	<p>MEDLINE</p>

umbilical não aumenta as taxas de icterícia e a necessidade de de fototerapia em gestações de risco normal. Late umbilical cord clamping does not increase rates of jaundice and the need for phototherapy in pregnancies at normal risk

Autores:

Carvalho,
Ocília

nto do cordão umbilical e o desenvolvimento de icterícia neonatal, a dosagem de bilirrubina e a necessidade de de fototerapia .

umbilical não apresento u associação com icterícia , dosagem de bilirrubina ou necessidade de de fototerapia em neonatos de risco normal, os grupos foram semelhantes no desenvolvimento da ictérica

<p>Maria Costa; Augusto, Matheus Costa Carvalho; Medeiros, Maxsuêni a Queiroz; Lima, Hesly Martins Pereira; Viana Junior, Antonio Brazil; Araujo Júnior, Edward; Carvalho, Francisco Herlânio Costa.</p> <p>País: Brasil</p>					
<p>Título:Efeitos do clampeamento tardio do cordão</p>	<p>2018</p>	<p>Ensaio clínico controlado</p>	<p>Avaliar se a transfusão placentária</p>	<p>Aos 4 meses, bebês nascidos a termo recebend</p>	<p>MEDLINE</p>

umbilical nos níveis de ferritina em 4 meses, conteúdo de mielina cerebral e neurodesenvolvimento: um estudo controlado randomizado.

Effects of Delayed Cord Clamping on 4-Month Ferritin Levels, Brain Myelin Content, and Neurodevelopment : A Randomi

influençiamielinização cerebral aos 4 meses de idade

o DCC apresenta maiores níveis de ferritina e aumento da mielina cerebral em áreas importantes para o desenvolvimento funcional no início da vida . A dotação de glóbulos vermelhos ricos em ferro obtidos através do DCC pode oferecer uma vantagem longitudinal para o

<p>zed Controlle d Trial.</p> <p>Autores: Mercer, Judith S ; Erickson- Owens, Debra A ; Deoni, Sean CL ; Dean, Douglas C ; Collins, Jennifer ; Parker, Ashley B ; Wang, Meijia ; Joelson, Sara ; Mercer, Emily N ; Padbury, James</p> <p>País: EUA</p>				<p>desenvolv imento precoce da substânci a branca</p>	
<p>Título:Efe ito e seguranç a do tempo de</p>	<p>2018</p>	<p>Ensaio clínico controlad o</p>	<p>Avaliar o efeito e a seguranç a de diferentes</p>	<p>Para lactentes nascidos a termo , o DCC</p>	<p>MEDLINE</p>

pinçamento do cordão nos valores de hematócrito neonatal e resultados clínicos em bebês a termo: um estudo controlado randomizado. Effect and safety of timing of cord clamping on neonatal hematocrit values and clinical outcomes in term infants: A

tempos de clampamento do cordão umbilical

aumentados valores do hematócrito, sem efeitos nocivos aparentes para os lactentes e suas mães.

<p>randomized controlled trial.</p> <p>Autores: Chen, Xu ; Li, Xing ; Chang, Ying ; Li, Wen ; Cui, Hongyan.</p> <p>País: China</p>					
<p>Título: Aumento do risco de bradicardia em lactentes vigorosos que recebem precocemente em comparação com clampeamento tardio do cordão no</p>	<p>2023</p>	<p>Estudo de etiologia / Estudo observacional / Fatores de risco</p>	<p>Comparar o padrão de FC de recém-nascidos vigorosos durante os primeiros 3 minutos de vida no clampeamento precoce (< 60 s) ou tardio (>60 s).</p>	<p>A instabilidade cardíaca precoce e maior risco de bradicardia ocorre com maior frequência no clampeamento precoce em comparaç</p>	<p>MEDLINE</p>

nascimento.
Increased risk of bradycardia in vigorous infants receiving early as compared to delayed cord clamping at birth.

Autores:

Ashish KC ; Rei, So Yeon Joyce ; Haaland, Solveig Haukås ; Eilevstjøn n, Joar ; Myklebus t, Helge ; Bastola, Ram Chandra ; Madeira, Thomas

ção com tardio, reforçando dessa forma a prática clínica do DCC.

<p>Ragnar ; Niermeyer, Susan ; Berkelhammer, Sara</p> <p>País: Suécia</p>					
<p>Título: Efeitos diferenciais do clampeamento posterior do cordão na bilirrubina Níveis em gestações normais e diabéticas gestacionais. Differential Effects of Later Cord Clamping on Bilirubin</p>	<p>2022</p>	<p>Estudo prospectivo</p>	<p>Investigar o efeito do clampeamento tardio do cordão sobre os níveis de bilirrubina e as taxas de fototerapia em recém-nascidos a termo de gestação normal e neonatos de gestação diabética.</p>	<p>Clampeamento tardio do cordão aumenta o risco de icterícia em recém-nascidos cujas mães têm diabetes, mas não tem efeito em recém-nascidos com gravidez normal</p>	<p>MEDLINE</p>

<p>Levels in Normal and Diabetic Pregnancies.</p> <p>Autores: Shuangjia Pan; Qiu Jing Lu; Yehui Lan ; Lingli Peng; Xiaohong Yu e Ying Hua.</p> <p>País: China</p>					
<p>Título: Hemodynamic parameters after Delayed Cord Clamping (DCC) in term neonates: a prospecti</p>	<p>2022</p>	<p>Estudo Observacional Prospectivo</p>	<p>Nosso objetivo foi determinar os efeitos hemodinâmicos do DCC na circulação de transição.</p>	<p>Em conclusão, o clampeamento tardio do cordão em virtude da transfusão placentári</p>	<p>MEDLINE</p>

ve
observati
onal
study.
Parâmetr
os
hemodin
âmicos
após
clampea
mento
tardio do
cordão
(DCC) em
recém-
nascidos
a termo:
um
estudo
observaci
onal
prospecti
vo

Autores:

Gupta,
Bhavya ;
Yengkho
m,
Rameshw
or ;
Banait,
Nishant ;
Chetan,

a reduz a
flutuação
nos
parâmetr
os
hemodin
âmicos
(frequênc
ia
cardíaca,
débito
cardíaco).

<p>Chinmay ; Pareek, Príncipe ; Suryawan shi, Pradeep</p> <p>País: Índia</p>					
<p>Título:Efeito do clampeamento tardio do cordão umbilical na icterícia e hipoglicemia em neonatos de mães com diabetes mellitus gestacional. Effect of delayed cord clamping on jaundice</p>	<p>2022</p>	<p>Estudo de etiologia / Estudo observacional / Fatores de risco</p>	<p>Estudar o efeito do clampeamento tardio do cordão (DCC) nos níveis de bilirrubina e hipoglicemia em recém-nascidos com mães diabéticas (NDMs).</p>	<p>O clampeamento tardio do cordão aumentou os níveis de bilirrubina, o risco de hiperbilirrubinemia neonatal e a fototerapia em IDMs sem melhorar os níveis iniciais de glicose no sangue. Portanto,</p>	<p>MEDLINE</p>

<p>and hypoglycemia in the neonates of mothers with gestational diabetes mellitus</p> <p>Autores: Shao, Hailing; Qian, Yiyu ; Gao, Shichu ; Dai, Dongru ; Hua, Ying</p> <p>País: China</p>				<p>DCC não foi recomendado em NDMs.</p>	
<p>Título: Clampeamento tardio versus precoce do cordão umbilical</p>	<p>2022</p>	<p>Ensaio clínico controlado</p>	<p>Avaliar o clampeamento tardio versus precoce do cordão umbilical</p>	<p>Não houve diferença significativa entre os dois grupos em</p>	<p>MEDLINE</p>

para recém-nascidos de mães pré-eclâmticas; um estudo randomizado controlado. Delayed versus early umbilical cord clamping for near-term infants born to preeclamptic mothers; a randomized controlled trial.

Autores:

Rashwan, Ahmed ; Eldaly,

em mães com pré-eclâmpsia submetidas a parto cesáreo programa do em relação à perda sanguínea materna intra-operatória e resultados neonatais .

relação à perda sanguínea estimada materna, às taxas de HPP, à hemoglobina pós-parto e aos valores de hematócrito. Os resultados neonatais também não mostraram diferença significativa em relação aos escores de APGAR no primeiro minuto e após 5

<p>Ashraf ; El-Harty, Ahmed ; Elsherbini , Moutaz ; Abdel- Rasheed, Mazen ; Eid, Marwa M.</p> <p>País: Egito</p>				<p>minutos, bilirrubin a sérica no dia 1, bilirrubin a sérica no dia 3 e a taxa de internaçã o na UTIN. Os valores de hemoglo bina e hematócr ito foram significati vamente maiores no grupo DCC do que no grupo CEC.</p>	
---	--	--	--	---	--

Fonte: Base de dados MEDLINE, João Pessoa – PB, 2024.

O Quadro 2 traz informações a respeito dos principais resultados encontrados nos artigos selecionados quanto às repercussões do clampeamento oportuno do cordão umbilical para o RN a termo.

Quadro 2: Resultados das repercussões do clampeamento oportuno do cordão umbilical para o recém-nascido a termo, de acordo com o autor e ano de publicação nos estudos selecionados.

Repercussões do clampeamento oportuno	Autor	Ano
– Aumento da saturação em recém-nascido e melhora da FC -Melhor transição cardiopulmonar	Mukherjee S.;Bulsara JS.; Das M.K.; Waratakar Y.; Saha A.K.; Dubey S.; Mehta P.; Gupta B.; Singh A.K.;	2020
– Aumento do hematócrito no 2º dia após o nascimento.	Cavallin, Francesco ; Galeazzo, Beatriz ; Loretelli, Vitória ; Madella, Stephanie ; Pizzolato, Martina ; Visentin, Silvia ; Trevisanuto, Daniele	2019
– Não aumenta a dosagem de bilirrubina, e a necessidade de fototerapia.	Carvalho, Ocília Maria Costa; Augusto, Matheus Costa Carvalho; Medeiros, Maxsuênia Queiroz; Lima, Hesly Martins Pereira; Viana Junior, Antonio Brazil; Araujo Júnior, Edward; Carvalho, Francisco Herlânio Costa.	2019
– Níveis maiores de ferritina em 4 meses;- Maior conteúdo de mielina na cápsula	Mercer, Judith S ; Erickson-Owens, Debra A ; Deoni, Sean CL ; Dean, Douglas C ;	2018

<p>interna e em outras regiões cerebrais de maturação precoce associadas ao processamento/função motora, visual e sensorial;- Aumento de VFm (Fração Volumétrica de água de mielina) em regiões cerebrais;- Aumento do hematócrito.</p>	<p>Collins, Jennifer ; Parker, Ashley B ; Wang, Meijia ; Joelson, Sara ; Mercer, Emily N ; Padbury, James</p>	
<p>- Aumento do hematócrito.</p>	<p>Chen, Xu ; Li, Xing ; Chang, Ying ; Li, Wen ; Cui, Hongyan.</p>	<p>2018</p>
<p>- Menor risco significativo de bradicardia e instabilidade cardíaca precoce.</p>	<p>Ashish KC ; Rei, So Yeon Joyce ; Haaland, Solveig Haukås ; Eilevstjønn, Joar ; Myklebust, Helge ; Bastola, Ram Chandra ; Madeira, Thomas Ragnar ; Niermeyer, Susan ; Berkelhamer, Sara.</p>	<p>2023</p>
<p>- Em gestantes diabéticas ocorreu o aumento dos níveis de bilirrubina neonatal nos 2-4 dias pós parto, e aumento</p>	<p>Shuangjia Pan; Qiu Jing Lu; Yehui Lan ; Lingli Peng; Xiaohong Yu e Ying Hua.</p>	<p>2022</p>

da necessidade de fototerapia.		
– Menor flutuação nos valores hemodinâmicos (FC, DC);	Gupta, Bhavya ; Yengkhom, Rameshwor ; Banait, Nishant ; Chetan, Chinmay ; Pareek, Príncipe ; Suryawanshi, Pradeep	2022
– Bilirrubina transcutânea elevada e necessidade de fototerapia em neonatos de mães diabéticas.	Shao, Hailing; Qian, Yiyu ; Gao, Shichu ; Dai, Dongru ; Hua, Ying	2022
– Aumento de hematócrito e hemoglobina.	Rashwan, Ahmed ; Eldaly, Ashraf ; El- Harty, Ahmed ; Elsherbini, Moutaz ; Abdel-Rasheed, Mazen ; Eid, Marwa M.	2022

Fonte: Base de dados MEDLINE, João Pessoa – PB, 2024.

Quadro 3: Resultados das tendências de pesquisas sobre as repercussões do clampeamento do cordão umbilical para os recém-nascidos a termo.

Variável	Frequência	Percentual (%)
Foco do estudo:	5	50%
Comparação entre os efeitos do	4	40%
	1	10%

<p>clampeamento precoce e oportuno do cordão umbilical na adaptação pós natal</p> <p>Relação do tempo de clampeamento com o desenvolvimento de icterícia neonatal</p> <p>Relação da transfusão placentária e mielinização cerebral</p>		
<p>País de Origem da pesquisa:</p> <p>Ásia</p> <p>Brasil</p> <p>China</p> <p>EUA</p> <p>Itália</p> <p>India</p> <p>Suécia</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>40%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>
<p>Ano de publicação:</p> <p>2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>1</p>	<p>20%</p> <p>20%</p> <p>10%</p> <p>0%</p> <p>40%</p> <p>10%</p>
<p>Tipo de pesquisa:</p> <p>Estudo clínico</p>	<p>3</p> <p>1</p>	<p>30%</p> <p>10%</p>

controlado	4	40%
Transversal e retrospectivo	1	10%
Estudo observacional	1	10%
Estudo prospectivo observacional		
Estudo prospectivo		
Bases de dados:		
MEDLINE	10	100%
LILACS	0	0%
BDENF	0	0%
SCIELO	0	0%
PUBMED	0	0%

Fonte: Base de dados MEDLINE, LILACS, BDENF, SCIELO, PUBMED. João Pessoa – PB, 2024.

4 DISCUSSÃO

A partir da análise dos resultados presentes no Quadro 3, observou-se que em 03 (30%) estudos, o clampeamento oportuno do cordão umbilical resultou em aumento dos níveis de hematócrito e hemoglobina; enquanto 02 (20%) evidenciaram o aumento da bilirrubina neonatal e a necessidade de fototerapia, outro 01 (10%) artigo se opôs ao mencionado anteriormente, abordando a ausência de alterações na bilirrubina neonatal, e conseqüentemente, da realização de fototerapia; já 01 (10%) apontou a relação da transfusão placentária e mielinização cerebral; por fim, 03 (30%) abordam as repercussões hemodinâmicas e cardiopulmonares no recém-nascido após clampeamento oportuno do cordão umbilical.

Os primeiros 60 minutos após o nascimento é considerada “hora ouro” para o bebê, visto que é nesse período a priorização das intervenções para minimizar as complicações neonatais. Dentre essas intervenções, inclui-se

o clampeamento do cordão umbilical com tempo ideal para todos os RNs, independente da idade gestacional, entre 3 minutos ou mais após o nascimento. No entanto, em casos da necessidade de reanimação neonatal imediata, recomenda-se o clampeamento precoce do cordão umbilical (Baptista *et al.*, 2022).

Os níveis de hematócrito, hemoglobina e o estoque de ferro estão entre as principais questões relacionadas ao clampeamento oportuno. Para Cavalin *et al* (2019), foi possível identificar o aumento de hematócrito no segundo dia após o nascimento entre os RN's que foram clampeados entre 1 e 3 minutos. Destarte, estudos de Chen *et al* (2018) e Rashwan *et al* (2022) ratificam o aumento de hematócrito. Além disso, o último trabalho confirma o aumento de hemoglobina em bebês no clampeamento oportuno.

Nesse sentido, o período maior de contato entre o RN e a placenta, através dos vasos umbilicais antes do clampeamento, permite maior quantidade de sangue transfundido ao RN, contribuindo no aumento de elementos sanguíneos citados, consequentemente, prevenindo o desenvolvimento de anemia ferropriva nos primeiros 6 meses de vida (Sobieray, Neves, Skrobot, 2019).

Conforme estudo de Baptista (2022), o sangue flui do RN para a placenta, através da artéria umbilical, durante 20 a 25 segundos após o nascimento, enquanto o fluxo sanguíneo oposto, que migra da placenta para o bebê, através da veia umbilical, continua por mais de 3 minutos, influenciando no aumento de 50% no volume total de sangue no recém-nascido.

Estudos apontam o aumento da hemoglobina na corrente sanguínea do RN relacionado ao clampeamento oportuno do cordão umbilical aumentando a ferritina. Sabe-se que a deficiência de ferro é responsável por desencadear 75% dos casos de anemia ferropriva, podendo causar problemas no desenvolvimento neurológico (Fernandes, Araújo, 2020).

No estudo de Mercer *et al* (2018), no qual avalia a influência da transfusão placentária na mielinização cerebral nos primeiros meses de idade, foi encontrado como resultado, a saber: níveis maiores de ferritina em 4 meses; maior conteúdo de mielina na cápsula interna e em outras regiões cerebrais de maturação precoce associadas ao processamento/função motora, visual e sensorial.

Conforme Pallone (2019), o ferro exerce uma importante função no desenvolvimento neurológico, participando do processo de mielinização e sinaptogênese. Alguns estudos sugerem que o pico de captação de ferro pelo sistema nervoso central coincide com o pico de mielinização nas fases fetal tardia e pós-natal precoce. A mielinização perdura na fase adulta, e para isso, o corpo necessita de demanda de ferro para a produção da bainha de mielina.

Tratando-se da relação entre clampeamento oportuno do cordão umbilical e icterícia neonatal e fototerapia, um estudo desenvolvido por Jock *et al.*, (2022), apresentou o clampeamento imediato como responsável por 29,41% de icterícia neonatal durante internamento do RN, enquanto o clampeamento oportuno representou 24,56% dos casos de icterícia, utilizando ou não a fototerapia. Em uma segunda coleta, essa diferença ficou ainda mais evidente, pois 28,26% dos RN's passaram pelo clampeamento imediato e desenvolveram icterícia, enquanto apenas 13,09% daqueles que tiveram seu cordão clampeado tardiamente apresentaram essa alteração.

No estudo de Carvalho *et al* (2019), com gestantes de risco habitual, o clampeamento oportuno não aumentou o nível de bilirrubina. Entretanto, os estudos de Shwangjia *et al* (2022) e Shao *et al* (2022), realizados com gestantes diabéticas, demonstrou que a prática de clampeamento oportuno elevou os níveis de bilirrubina neonatal nos 2-4 dias após o parto, com necessidade de fototerapia.

A icterícia é uma intercorrência comum no período neonatal, com incidência estimada em 50% dos RN's a termo, sendo caracterizada pelo aumento discreto da bilirrubina, nos primeiros dias de vida, sem a necessidade de fototerapia. No entanto, quando os níveis de bilirrubina aumentam, há também o aumento do risco para lesões neurológicas, como a encefalopatia bilirrubínica. Nesses casos, a fototerapia é eleita como tratamento inicial para reduzir esses níveis de bilirrubina, e diminuir os riscos de complicações futuras (Dias *et al.*, 2020).

Fisiologicamente, o RN produz de duas a três vezes mais bilirrubina do que o adulto, visto ao menor tempo de sobrevivência da hemoglobina, podendo aumentar a chance de icterícia neonatal. Quanto a isso, estudo de Sobieray, Neves, Skrobot (2019), demonstrou risco relativo, o que pode ser justificado pela maior quantidade de hemoglobina transfundida para o RN que, conseqüentemente, levou ao aumento fisiológico na formação de bilirrubina indireta.

Em estudo comparativo realizado por Qian *et al.*, (2020), quanto ao efeito do clampeamento tardio versus clampeamento precoce do cordão umbilical na icterícia neonatal em bebês a termo, não observou relação significativa entre clampeamento oportuno e icterícia neonatal.

O autor prossegue afirmando que o clampeamento precoce levou a uma tendência de maior risco de icterícia neonatal, com necessidade de fototerapia. As hipóteses do estudo remeteram para a baixa quantidade de volume sanguíneo extra transfundido ou a rápida metabolização. Com isso, o estudo sugere que aqueles RNs saudáveis a termo e com baixa incidência à desenvolver anemia, o clampeamento > 90 segundos não seja indicado.

No que tange a relação do clampeamento oportuno e as repercussões cardiopulmonares e hemodinâmicas dos recém-nascidos, 30% dos artigos trazem como repercussões do clampeamento tardio a melhora na

frequência cardíaca, menor risco de bradicardia, estabilidade do débito cardíaco e melhora nos níveis de saturação.

O clampeamento do cordão umbilical desempenha um importante papel na hemodinâmica durante a transição intra para o extra-uterina. Nesse sentido, a frequência cardíaca é um importante indicador na necessidade de ressuscitação cardíaca. Quanto a isso, estudo de Ashish *et al* (2023) analisou a relação do clampeamento tardio ou precoce à bradicardia em RNs nascidos vigorosos e descobriu que os cordões clampeados precocemente ocasionam a redução dos valores da frequência cardíaca no RN.

Segundo estudo de Loureiro e Sá e Gouvêa (2022), o clampeamento tardio do cordão umbilical causa aumento do volume sanguíneo recebido promovendo eficiente irrigação dos órgãos vitais e, conseqüentemente, maior fornecimento de oxigênio, adaptação dos sistemas respiratório e cardiovascular.

Conforme estudo de Gupta *et al* (2022), ao analisar parâmetros hemodinâmicos de neonatos a termo nascidos após as 37 semanas gestacionais, vigorosos e não necessitando de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), observou-se frequência cardíaca baixa, refletindo a estabilidade cardiopulmonar como resultado do clampeamento oportuno do cordão umbilical. Da mesma forma, Mukherjee *et al* (2020) concluiu que a saturação de oxigênio e frequência cardíaca de RN 's indianos, nascidos de parto vaginal sem intercorrências, apresentou transição cardiopulmonar mais suave nos primeiros 5 minutos de vida.

Segundo pesquisa de Patrício *et al.*, (2021), sobre indicadores de boas práticas na assistência neonatal ao parto em maternidade terciária em Fortaleza, o clampeamento oportuno do cordão umbilical foi uma das práticas da assistência neonatal mais presentes (79,4%) durante o

nascimento, reverberando em estabilidade hemodinâmica além de outros benefícios supracitados nesta revisão integrativa.

5 CONCLUSÃO

Os achados evidenciam que a maioria dos efeitos no clampeamento oportuno do cordão umbilical foram positivos, a saber: melhor transição cardiopulmonar, aumento do hematócrito, hemoglobina, ferro e melhor formação neurológica com conteúdo de mielina.

Em algumas situações, o clampeamento oportuno repercutiu negativamente no RN quando realizados em gestantes com diabetes, levando ao aumento da bilirrubina neonatal e a necessidade de fototerapia. Assim, reforçamos a importância de práticas de saúde baseadas em evidência científica.

Com isso, pode-se concluir que o clampeamento oportuno do cordão em recém-nascidos a termo deve ser adotado como boa prática assistencial, exceto em situações contra-indicadas, contribuindo para o melhor desenvolvimento fisiológico na vida extrauterina.

Além disso, apontamos para a necessidade de outros estudos sobre o clampeamento oportuno após o nascimento, visto que poucos trabalhos abordaram esse tema nos últimos anos, reverberando ao conhecimento técnico-científico dos profissionais de saúde e benefícios ao recém-nascido.

REFERÊNCIAS

ASHISH, K. C. *et al.* Increased risk of bradycardia in vigorous infants receiving early as compared to delayed cord clamping at birth. **Journal of Perinatology**. p. 709-715, 2023. DOI: 10.1038/s41372-022-01593-1. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/366714380_Increased_risk_of_br

adycardia_in_vigorous_infants_receiving_early_as_compared_to_delayed_cord_clamping_at_birth. Acesso em: 09 set.2023.

BAPTISTA, Vanessa da Silva *et al.* O clampeamento imediato ou tardio na redução da mortalidade perinatal: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 15, p. e10794, ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.25248/reamed.e10794.2022>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/10794>. Acesso em: 09 set.2023.

CARVALHO, Ocília Maria Costa *et al.* Late umbilical cord clamping does not increase rates of jaundice and the need for phototherapy in pregnancies at normal risk. **The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine**, v. 32, n. 22, p. 3824-3829, 2019. disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767058.2018.1473367>. acesso em set; 2023;

CAVALLIN, Francesco *et al.* Delayed cord clamping versus early cord clamping in elective cesarean section: a randomized controlled trial. **Neonatology**, v. 116, n. 3, p. 252-259, 2019. Disponível em: <https://karger.com/neo/article-abstract/116/3/252/231710/Delayed-Cord-Clamping-versus-Early-Cord-Clamping>. Acesso em: 09 set. 2023.

CHEN, Xu *et al.* Effect and safety of timing of cord clamping on neonatal hematocrit values and clinical outcomes in term infants: a randomized controlled trial. **Journal of Perinatology**, v. 38, n. 3, p. 251-257, 2018. disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41372-017-0001-y>. Acesso em set. 2023;

DIAS, Vitória Silva Souza *et al.* Icterícia neonatal: fatores associados à necessidade de fototerapia em alojamento conjunto. **Sociedade Brasileira de Pediatria**, v. 12, n. 3-459. 2020. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatria.com.br/pdf/v12n3aop459.pdf>. Acesso em 29 ago. 2023.

FERNANDES, Beatriz Boleta, ARAÚJO, Carla Luíza França. Clampeamento do cordão umbilical. **Revista Enfermagem em Foco**, v.11, n. 4 , p. 208-213, 2020. Disponível em:
<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2591/973>.
Acesso em: 23 mai. 2023.

GOMES, Liane Oliveira Souza *et al.* Práticas dos profissionais de enfermagem diante do parto humanizado. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 11, n. 6, p. 2576-2585, mai. 2017. Disponível em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23426>.
Acesso em: 23 mai. 2023.

GUPTA, Bhvya *et al.* Hemodynamic parameters after Delayed Cord Clamping (DCC) in term neonates: a prospective observational study. **BMC Pediatr.**, p.256, 2022. DOI: 10.1186/s12887-022-03303-4. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35524194/>. Acesso em: 23 mai. 2023.

JOCK, Carla Luiza Martins *et al.* Avaliação do tempo de clampeamento do cordão umbilical e sua relação com a Icterícia no recém nascido: Evaluation of the clamping cord timing and its relationship with Jaundice in the newborn. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 8, n. 10, p. 69797–69807, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n10-319. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/53607>.
Acesso em: 9 sep. 2023.

LOUREIRO E SÁ, Renata Reis; GOUVÊA, Abilene Nascimento. Experiences of women: an analysis of the assistance to vaginal birth. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. e116111133174, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.33174. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33174>. Acesso em: 10 set. 2023.

MERCER, Judith S. *et al.* Effects of Delayed Cord Clamping on 4-Month Ferritin Levels, Brain Myelin Content, and Neurodevelopment: A Randomized Controlled Trial. **J. Pediatr.**, v.203, p. 266-272, 2018. DOI:

10.1016/j.jpeds.2018.06.006. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30473033/>. Acesso em: 9 sep. 2023.

MUKHERJEE, Suchandra *et al.* Is Delaying Cord Clamping until Placenta Delivery Beneficial? Oxygen Saturation and Heart Rate Transition during the Initial 5 Minutes after Delivery in Indian Healthy Newborns. **J.**

Perinatol, p. 738-744, 2020. DOI: 10.1055/s-0039-1688982. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31146295/> Acesso em: 9 sep. 2023.

PALLONE, Leticia Valerio. **Avaliação da mielinização do sistema auditivo de recém-nascidos e fatores que a influenciam.** Tese (Mestrado em Ciências da Saúde). Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2019. Disponível em:

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/11642/Dissertacao_mestrado_leticia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 09 set.2023.

PATRÍCIO, Mara Larissa Alves Marques *et al.* Indicadores de boas práticas na assistência neonatal ao parto em maternidade terciária em Fortaleza.

Revista de Medicina da UFC, v.61, n.1, set. 2021. Disponível em:

<http://periodicos.ufc.br/revistademedicinadaufc/article/view/40365>. Acesso em 10 set. 2023.

PAN, Shuangjia *et al.* Differential effects of delayed cord clamping on bilirubin levels in normal and diabetic pregnancies. **European Journal of Pediatrics**, v. 181, n. 8, p. 3111-3117, 2022. disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-022-04536-2>. Acesso em Ago. 2023/

QIAN, Yiyu *et al.* Timing of umbilical cord clamping and neonatal jaundice in singleton term pregnancy. **Elsevier**, v. 142, mar. 2020. Disponível em:

[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378378219305687?](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378378219305687?via%3Dihub) via%3Dihub. Acesso em 29 ago. 2023.

RASHWAN, Ahmed *et al.* Delayed versus early umbilical cord clamping for near-term infants born to preeclamptic mothers; a randomized controlled

trial. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 22, n. 1, p. 515, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-022-04831-8>. Acesso em 20 ago. 2023.

SILVA, Jéssica Teófilo; SILVA, Myrely Laís Miranda; VERÇOSA, Rosa Caroline Mata. Clampeamento tardio do cordão umbilical: evidências sobre a atuação da enfermagem. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1241–1251, 2023. DOI: 10.34117/bjdv9n1-086. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56034>. Acesso em: 24 mai. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria Versão 2016 com atualizações em maio de 2021**. Disponível em: www.sbp.com.br/reanimacao. Acesso em: 22 mai. de 2023.

SHAO, Hailing et al. Effect of delayed cord clamping on jaundice and hypoglycemia in the neonates of mothers with gestational diabetes mellitus. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 156, n. 1, p. 77-81, 2022. disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijgo.13615>. Acesso em ago; 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. **Recomendações sobre o clampeamento do cordão umbilical, 2022**. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/recomendacoes-sobre-o-clampeamento-do-cordao-umbilical/>. Acesso em: 22 mai. 2023

SOBIERAY, Narcizo Leopoldo Eduardo da Cunha; NEVES, Izabelle Schermak; SKROBOT, Thayná. Relação entre o tempo de clampeamento do cordão umbilical e incidência de Icterícia Neonatal e níveis de hematócrito em recém-nascidos a termo saudáveis / Relationship between umbilical cord clamping time and incidence of Neonatal Jaundice and hematocrit levels in healthy term newborns. **Arq Med Hosp**

Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo, São Paulo, v. 64, n,2, p. 88-92,

mai./ago. 2019. Disponível em:

<https://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/520/737>. Acesso em: 09 set.2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Recommendations on newborn health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review**

Committee. Geneva: World Health Organization; 2017. Disponível em:

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259269>. Acesso em: 22 mai. 2023.

¹Doutora em Ciências da Saúde pelo Instituto Michelle Sales. Mestre em Modelos de Decisão e Saúde (UFPB). Especialista em Enfermagem Obstétrica (Faculdade Play). Graduada em Enfermagem com Licenciatura (UFPB) Tutora do Eixo Específico da Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). E-mail:alinealcorreia1@gmail.com

² Residente do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). Graduada em Enfermagem (UFPB). E-mail:alinesanttus@gmail.com

³Residente do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). Graduada em Enfermagem (UNIPÊ). E-mail: edjafidelis@gmail.com

⁴Residente do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). Graduada em Enfermagem (UFRN). E-mail:leticia brunacari@hotmail.com

⁵Residente do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). Graduada em Enfermagem (UFPB). E-mail: mabellypessoa@outlook.com

⁶Doutora e Mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Especialista em Traumatologia-Ortopedia pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Especialização em Recursos Fisioterápicos. Especialização em Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação em Educação na Saúde Coletiva pela Universidade Federal do

Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tutora do Eixo Transversal da Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). E-mail: fisioro9@gmail.com

⁷Doutora em Saúde Pública pela FIOCRUZ. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde Pública pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Especialização em Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduada em Enfermagem pela Faculdade Santa Maria (FSM). Coordenadora da Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). E-mail: seldagsa@gmail.com

⁸Especialização em Enfermagem Obstétrica pela FASER. Especialização em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela FIOCRUZ. Especialização em Linhas de cuidado: Saúde Materna, Neonatal e o Lactente pela UFSC. Especialização em Educação na Saúde para Preceptores SUS, pelo Hospital Sírio Libanês. Graduada em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Preceptora da Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica pela Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). E-mail: patriciamedranmoreira@hotmail.com

⁹Especialização em Enfermagem Obstétrica pela FASER, com aprimoramento para Enfermeiras Obstétricas com enfoque no componente Parto e Nascimento- Rede Cegonha. Especialização em Educação na Saúde para Preceptores SUS, pelo Hospital Sírio Libanês. Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Santa Emília de Rodat. Preceptora da Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica pela Escola de Saúde Pública – ESP/PB (SES-PB). E-mail: luabodziak@gmail.com

¹⁰Especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela FAMENE. Pós graduanda em Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia e Terapeuta Sexual pela Genus. Graduação em Medicina pela FAMENE. E-mail: andreacorreiago@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil